

ISBE Newsletter
Digital Health

Esta Newsletter (NL) surge de uma colaboração entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE) e a Cochrane Portugal com o objetivo disponibilizar informação sobre a área da saúde digital, com base na melhor evidência científica disponível. Tratando-se de uma área recente e em constante evolução, esta publicação quinzenal inclui a análise de um estudo relevante, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, tal como a explicação de um termo técnico e a referência a uma ou duas notícias relevantes. A NL inclui ainda a divulgação de atividades do ISBE que possam ser do interesse dos leitores. O objetivo é de permitir a atualização de conhecimentos na área. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Avaliação de modelos de IA para apoio à decisão clínica

Referência: *Evaluation of performance measures in predictive artificial intelligence models to support medical decisions: overview and guidance. Van Calster, Ben et al. The Lancet Digital Health, Volume 7, Issue 12, 100916*

Análise do estudo: Este artigo de opinião, publicado na *The Lancet Digital Health*, analisa criticamente 32 medidas de desempenho para modelos de inteligência artificial preditiva na medicina, defendendo que a utilização de métricas inadequadas pode conduzir a decisões clínicas erradas e prejudiciais para os doentes. Os autores avaliaram as medidas com base em dois critérios fundamentais: se são "próprias" (estatisticamente válidas, não podendo ser otimizadas por modelos incorretos) e se distinguem claramente entre desempenho estatístico e utilidade de decisão. O estudo conclui que métricas populares como a exatidão (*accuracy*) e o *score* F1 são frequentemente enganadoras em contextos clínicos, recomendando, em contrapartida, um conjunto essencial de avaliação composto pela área sob a curva ROC (AUROC) para a discriminação, gráficos de calibração e a análise de benefício líquido (*net benefit*) para a utilidade clínica, de forma a garantir a segurança e eficácia dos modelos na prática médica.

Aplicação prática: Este estudo alerta que a adoção de ferramentas de IA baseada apenas em métricas populares, como a exatidão (*accuracy*) ou o *score* F1, pode ser enganadora e perigosa, e levar a decisões que prejudicam os doentes e aumentam os custos financeiros. A implicação fundamental é que os gestores e profissionais de saúde devem deixar de confiar cegamente em "modelos de alto desempenho" estatístico e passar a exigir provas de utilidade clínica (através da análise de benefício líquido) e de calibração correta. Isto é crítico porque, na medicina, as consequências de não detetar uma doença grave (falso negativo) são muito diferentes das de um alarme falso (falso positivo), e apenas métricas que incorporem estes "custos" de decisão garantem que o modelo traz valor real face às estratégias de tratamento padrão.

Termo técnico explicado: A **calibração** é a métrica que avalia a veracidade absoluta das probabilidades estimadas por um modelo de IA, verificando se o risco previsto corresponde à frequência real do evento na população. Por exemplo, num grupo de doentes onde o modelo prevê um risco de 20%, exatamente 20 em cada 100 deverão efetivamente ter a doença; se o número real for muito diferente, o modelo está "descalibrado", o que pode levar a perigosos erros de subtratamento ou sobretratamento na prática clínica, mesmo que o algoritmo consiga distinguir bem quem está doente de quem não está.

Notícias: [Investigadores detalham novas formas de corromper LLMs](#) | [OpenAI lança ChatGPT Health](#)

Divulgação ISBE: A Saúde Digital é uma das áreas de investigação do ISBE, caso tenha interesse em desenvolver algum trabalho na área, pode enviar e-mail para isbe@isbe.research.ulisboa.pt

Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso, António Vaz Carneiro

Ficha técnica - Autores: Membros do ISBE | Comunicação: Elena Shibaeva

Contacto: isbe@isbe.research.ulisboa.pt | Arquivo da NL disponível em: <https://isbe.research.ulisboa.pt> e <https://portugal.cochrane.org>